

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Камалова Дильноза Зайнидиновна¹, Файзуллаева Нодира Найимовна¹,
¹Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека,

Введение. В настоящее время, когда возрос интерес к выразительной ландшафтной архитектуре с «приятными и полезными» характеристиками, назрела необходимость обратиться к отечественному и традиционному опыту из древних времен, к истории, и к творчеству народных мастеров.

С этой целью, появляется необходимость осмыслить и заново переоценить накопленный за многие века опыт, всесторонне изучить обширный культурный пласт исторического наследия, акцентируя внимание на новые достижения и современную практику ландшафтной архитектуры, при этом максимально пытаться сохранить традиции историко-культурного значения.

Родово-племенной образ жизни в древних городищах Центральной Азии формировал ремесленную деятельность в пространстве жилых образований. Ремесленники поселялись общинами. Каждая община имела свой род занятий. В итоге создавались целые жилые кварталы, с единым родом занятий. В последствие эти кварталы получают название *махалля*.

Население проживало свою жизнь, обмениваясь произведенными на основе своего ремесла продуктами, товарами или выращенной сельхозпродукцией. Культурный досуг их проходил у костра «Дома огня». Здесь, мужская часть населения собиралась вечерами решать вопросы завтрашнего дня, вопросы охоты, быта и прочих проблем. Данный общественный центр населения в виде «храма огня» формирует идеология своего времени, связанная с огнепоклонничеством.

Вопросы защиты, своего жилищного хозяйства от неприятеля, внезапного его нападения, вторжения разных других племенных общин кочующих народов от непредвиденных стихийных бедствий и природных явлений - дождевых ураганов, ветров, способствовало, ограждению

территорий жилых пространств сооружением оборонительных стен. Данная причина явилась одним из первых симптомов развития градообразования в регионе.

Профессиональная деятельность по ландшафтной архитектуре - работы по озеленению и благоустройству открытых пространств, здесь прослеживается еще в начальной стадии развивающегося процесса градостроительной культуры - с IV-VI-х веков до н.э., когда города имели в плане форму четырехугольника (Тапрак-кала, Базар-кала, Жанбас-кала и пр.). В объемно-планировочную структуру таких городов включались: *главное здание* «храма огня» на центральной площади; *жилые кварталы*; *оборонительная стена*; *главная центральная улица*, соединяющая площадь храма с воротами города, между застроенными с двух сторон жилыми кварталами. Они же, в последующем стали основными «градостроительными элементами» городища (Рис.1.).

Акцентируется внимание на ландшафтное оформление главной улицы, ведущей прихожан с ворот городища к храму. Очаги ландшафтной деятельности в планировочно-пространственной структуре городища, прослеживаются при озеленительных и благоустроительных работах центральной площади «храма огня» и вышеупомянутой центральной улицы. По данным нашего обследования, данная улица обсаживается с двух сторон высокорослыми деревьями с лепестковыми кронами вертикальной или горизонтальной ландшафтной композиции, то есть, вертикально ввысь растущими, или с согнутыми ветками, представляя собой аллею. Выбор того или иного типа деревьев зависит от расположения самой улицы по отношению к солнцу. Такой способ подбора и посадки деревьев обеспечивает тенью всю площадь уличного пространства в течение дня. Таким образом ландшафтное оформление всей улицы на территории

городища, в виде садовой аллеи, приобретает образ «линейной композиции». Ландшафтную композицию доминирует площадь храма, к которой ведет эта аллея, благоухая декоративными деревьями, цветниками, с обязательным включением, в структуру планировочной композиции данной площади, водоема [5,6,7,8]. Для создания теневых пространств на улицах во внутриквартальных территориях используется такой же способ. Благодаря этим приемам, озеленяемые и обводняемые пространства все время были в тени. Они создавали и микроклиматическую и технически надежную среду, служили формированию приятного для тела и души человека экологической и эстетической среды в городском пространстве.

Отмечается, что развивающаяся по иерархической системе на протяжении многих десятков веков градостроительно-планировочная структура городища, на каждом этапе своего эволюционного развития, приобретая новый облик, сопровождается новыми принципами озеленения и благоустройства открытых его пространств, свойственными своему времени развития общества [9].

Развитие ландшафтного зодчества в градостроительной структуре, в этой ситуации, базируется на **эколого-эстетических требованиях**. Формирующиеся зеленые оазисы в открытых пространствах древних городов, композиционно выполняют задачу связующего пространственного звена между основными «градостроительными элементами» городища. Ландшафтное зодчество, активно участвуя в композиционном решении, объемно-пространственного и архитектурно-планировочного формирования городища и визуального восприятия силуэта градостроительной системы, его периферии, создает архитектурно-композиционный образ, свойственный самобытной градостроительной культуре рассматриваемого региона.

Метод. И так, самобытность, свойственная региональной градостроительной культуре, основана на композиционном взаимодействии

ландшафтных образований с градостроительными элементами городища. В этом и заключается градоформирующее значение ландшафтного зодчества региона данного периода.

В древних городах, функциональную и градостроительную доминанту выполняет «храм огня», представляющие моноструктуру жилых образований. Озелененная и благоустроенная *площадь храма*, становится главным «зеленым оазисом» городища, т.е. *ландшафтно-градостроительным ядром в виде «точечной композиции» ландшафтного оформления города* [10] (Рис.3).

«Храм огня», выполняет функции общественно-культового, учебно-воспитательного, культурного и административного назначения. В данном общественном центре вечерами собираются жильцы для препровождения свободного времени, досуга и решения коллективных вопросов в управлении общественной, культурной и бытовой жизнью города [11,12,13]. В знойные жаркие дни здесь проводят коллективный досуг, что в свою очередь, обязывает к формированию комфортных благоприятных для души и тела условий не только в помещениях, но и на территории дворового пространства общественно-культового центра.

Решение проблем комфортной организации на территории этих объектов, несомненно, провоцирует эколого-эстетическая потребность. Красота и чистота вокруг призывается требованиями общинной и идеологической культуры. Таким образом, на фоне развивающихся эстетических потребностей человека, удобство, комфорт, красота и чистота вокруг, необходимая микроклиматическая среда, при сухом и пыльном климате местных условий, становится обязательным делом [10, 11].

Таким образом, *эколого-эстетические* факторы, имеющие главное значение в развитии отрасли озеленения и благоустройства открытых пространств городища, становятся одним из основных механизмов развития ландшафтного зодчества, служащие для создания благоприятной эстетической и комфортной

среды в окружающем пространстве «храма огня».

Открытое пространство храма густо озеленяется декоративными кустарниками и цветниками, рассаживается карагачами и чинарами вокруг водоема (хауза) и по периметру всей территории, окружающей общественное здание. В итоге территория всего пространства храма обретает новый образ в своем ландшафтном оформлении – «периметральной композиции» (Рис.2). Площадь храма превращается в доминанту «зеленой» композиции города, в свое «ландшафтно-градостроительное ядро».

Хауз на территории дворового пространства храма наполняется притоками речных вод. Необходимый уклон арыков обеспечивающий постоянный приток этих вод соблюдается благодаря простейшему методу опыта народных мастеров. Чтобы достичь необходимого уровня уклона, мастер должен был ложиться на уже вырытый участок арыка и, не поднимая голову видеть большой палец своей ноги [12]. В целях конструктивного укрепления берегов арыков и хауза, мастера обволакивают их земляную основу посадками специально отобранных видов растений и деревьев. Корни, которых, переплетаясь между собой, превращают поверхность земляной основы данных объектов в некую «корзиночную» структуру. Данная форма конструкции предотвращает объекты от деформаций и последующих разрушений. Более того, такая естественная инженерно-конструктивная система, предотвращают грунтовые воды и не дают им распространяться вокруг по территории близ расположенных построек. Они же, одновременно обеспечивают сохранность чистой воды не только для создания микроклимата, но и для употребления в быту и в пищу.

В результате проведенного исследования автором, установлено, что первые шаги развития принципов озеленения и благоустройства открытых пространств городов в регионе Центральной Азии, относятся к периоду IV-VI веков до нашей эры. Дальше этот процесс развивается, основываясь и ссылаясь на

эстетично – экологические и инженерно-конструктивные факторы.

Таким образом, данный период можно считать очаговым в развитие ландшафтного зодчества региона Центральной Азии. А жилые кварталы с общественным центром «храма огня» обоснованно выполняют градоформирующую роль.

Развитие принципов озеленения и благоустройства открытых пространств городища основано на *эколого-эстетических* и *инженерно-конструктивных* требованиях.

Ландшафтное оформление градоформирующего пространства развивается с использованием принципов «линейной», «точечной» и «периметральной» композиций.

Вывод. Формирующиеся по принципам таких композиций зеленые оазисы открытых пространств городов выполняют задачу связующего композиционно-пространственного и планировочного звена между основными «градостроительными элементами» городища.

Приемы ландшафтного зодчества, активно участвуя в решении объёмно-пространственного и архитектурно-планировочного формирования города, создают необычный силуэт визуального восприятия градостроительной панорамы и планировочной схемы, который свойственен центрально азиатской региональной школе, представляющей самобытную национальную архитектурно-градостроительную и художественную культуру.

Самобытность функционального же значения ландшафтного зодчества свойственная региональной культуре, основана на композиционном взаимодействии ее на процесс градостроительного развития, в чем и заключается ее градоформирующее значение.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Литература

1. Ўзбекистон Республикасининг маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. – Тошкент, 2001 г.
2. *История Узбекской ССР*. «С древнейших времен до наших дней». / Под ред. И.И. Муминова. – Ташкент: ФАН, 1974. – 583 с.
3. *Толстов С.П.* «Древний Хорезм». Опыт историко-археологического исследования. М: Изд-во МГУ. 1948, 362 с.
4. *Шамий Низамиддин*. «Зафарнаме». – Ташкент: ФАН. 1991.
5. *Лавров В.А.* «История городов и их развитие» // Градостроительные вопросы сохранения и использования памятников архитектуры // Союз Архитекторов ССР; Науч. ред. В.А. Лавров. – М: 1980, 22-26 с.
6. *Лавров В.А.* «Архитектурно-планировочная композиция среднеазиатского города» // Проблемы архитектуры. Т.2. кН.1.– М: 1937, 245-260 с.
7. *Якубовский А.Ю.* «Из истории археологического изучения Самарканда». // Тр. Отдела Востока/Гос. Эрмитаж. Т.П. – Л: 1940, 285-336 с
8. *Курбатов В.Я.* «Всеобщая история ландшафтного искусства». – М: 2007, ЭКСМО., 712 с.
9. *Нильсен В.А.* «Становление феодальной архитектуры Средней Азии (V-VIII вв.). Ташкент: Наука. 1966, 355 с.
10. *Пугаченкова Г.А.* «Из художественной сокровищницы Среднего Востока» – Ташкент: ФАН., 1997, 56 с.
11. *Рахимов К.Д., Эльмурадов Б., Айматов А.* «Ландшафтное зодчество Центральной Азии» // «Меморчилик ва қурилиш муаммолари», №3 Изд-во СамГАСИ, Самарканд: 2008, 44 с.

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARHITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARHITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARHITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARHITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75